

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 201 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT

va

TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	

tovarlarga (masalan, tamaki, alkogol, yoqilg'i) qo'llaniladi. Aksiz solig'i orqali hukumatlar aholi turmush tarzini yaxshilash va ijtimoiy mas'uliyatni rag'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshiradi.

Xalqaro amaliyot aksiz solig'ining iqtisodiy samaradorligini va uning davlat budjeti uchun muhim ahamiyatini ko'rsatib kelmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda ushbu soliq turlarining joriy etilishi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bilan birga ekologik muammolarni hal qilish, sog'liqni saqlash tizimini qo'llab-quvvatlash va moliyaviy resurslarni qayta taqsimlash imkoniyatini yaratmoqda. Shu bilan birga, rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi aksiz solig'ining muhim daromad manbai bo'lib, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishda o'z o'rniga ega ekanligini namoyish qilmoqda.

O'zbekiston tajribasida aksiz solig'i o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, u davlat daromadlarini shakllantirishda barqaror manba sifatida e'tirof etiladi. Shu bilan birga, mahalliy sharoitda ushbu soliq turini takomillashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirish masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Ushbu maqola xalqaro va mahalliy tajribalar asosida aksiz solig'ining davlat budjeti shakllanishidagi ahamiyatini chuqurroq o'rganishga bag'ishlangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat budjeti daromadlarida aksiz solig'ining ahamiyatiga oid adabiyotlar tahlili turli mamlakatlar va iqtisodiy kontekstlarda bir qancha asosiy mavzular va xulosalarni ochib beradi. Ushbu tadqiqot to'plami aksiz solig'ining fiskal siyosat va davlat moliyasida muhim rol o'ynashini yana bir bor isbotlaydi.

Ko'plab tadqiqotlar, shu jumladan Dutkowsky & Sullivan[1] va Öztürk & Ekini[2] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar aksiz solig'i va davlat daromadlari o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni asoslab bergan. Tamaki, alkogol va yoqilg'i kabi muayyan tovarlardan olinadigan bu soliqlar davlat budjetiga sezilarli hissa qo'shadi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, aksiz solig'i ko'pincha hukumatlar uchun barqaror va bashorat qilinadigan daromad manbai bo'lib, fiskal rejalashtirish va budjetni boshqarishning muhim tarkibiy qismini tashkil etadi. Ikkinchidan, adabiyotda aksiz solig'ining ikki tomonlama xususiyati ham daromad keltiruvchi, ham siyosat vositalari sifatida ta'kidlanadi. Chaloupka va boshqalar[3]. Soliq siyosati markazining tahlili[4] hukumatlar ushbu soliqlardan nafaqat mablag' yig'ish, balki iste'molchilarning xatti-harakatlariga ta'sir qilish uchun, xususan, aholi salomatligi va atrof-muhit muammolari bilan bog'liq sohalarida qanday foydalanishini ko'rsatadi? Aksiz solig'ining bu jihati fiskal siyosatni kengroq ijtimoiy maqsadlarga moslashtiradi, bu esa darhol daromad olishdan tashqari uzoq muddatli foyda keltirishi mumkin.

Aksiz solig'ining taqsimlanish ta'siri adabiyotlarda yana bir muhim mavzuni tashkil qiladi. Huesca Reynoso va boshqalar[5] ushbu soliqlarning turli daromad guruhlariga qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqqan va ko'pincha ularning regressiv tabiatini asoslaydi. Ushbu tadqiqot aksiz solig'i siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishda tenglik va ijtimoiy ta'sirni hisobga olish muhimligini ta'kidlaydi. Shuningdek, u past daromadli aholini nomutanosib soliqqa tortmasdan daromad keltira oladigan muvozanatli yondashuvlar zarurligiga ishora qiladi.

Bundan tashqari, adabiyotlarni ko'rib chiqish aksiz solig'ining rivojlanayotgan landshafti bo'yicha o'sib borayotgan tadqiqotlarni ochib beradi. Ulrik Boesenning 2024-yilgi tadqiqotida[6] va soliq jamg'armasining[7] turli hisobotlarida aksiz solig'ini qo'llashda paydo bo'layotgan tendensiyalarni, shu jumladan soliqqa tortiladigan tovarlar va xizmatlarning yangi toifalarini muhokama qiladi. Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hukumatlar o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarni, iste'molchilarning odatlarini va texnologik yutuqlarni hisobga olish uchun aksiz solig'i strategiyalarini doimiy ravishda yangilab turish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqotchi Lusher va boshqalar[8] va OECD Iqtisodiy tadqiqotlari[9] kabi tadqiqotlar tomonidan taqdim etilgan xalqaro istiqbol aksiz solig'ining global dolzarbligini ta'kidlaydi. Bu ishlar turli mamlakatlar aksiz solig'iga qanday yondashishini ko'rsatib, qimmatli qiyosiy tushunchalarni taqdim etadi. Ular, shuningdek, aksiz solig'i siyosatini shakllantirishda mahalliy iqtisodiy sharoitlarni, madaniy omillarni va xalqaro savdo shartnomalarini hisobga olish muhimligini ta'kidlaydilar. Ushbu doimiy ilmiy e'tibor aksiz solig'ining dinamik xususiyatini va uning davlat moliyasi va iqtisodiy siyosatidagi doimiy ahamiyatini aks ettiradi.

O'zbekistonda aksiz solig'i davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi va iqtisodiyotni tartibga solish hamda ichki bozorni himoyalash vositasi sifatida qo'llaniladi[10]. Bu soliq turi keng iste'mol tovarlari, muhim xom ashyolar va ba'zi xizmatlar uchun qo'shimcha soliq sifatida belgilanadi[11]. I.Ayubov[12] O'zbekistonda egri soliqlar, jumladan, aksiz solig'ining davlat budjeti daromadlariga qo'shadigan hissasi haqida tadqiqot olib borgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqola tadqiqotida tahliliy, taqqoslash va statistik usullar qo'llanilgan. Avvalo, xalqaro tajribalarni o'rganishda rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning aksiz solig'i tizimi, ularning fiskal siyosatdagi o'рни va iqtisodiy samaradorligi bo'yicha mavjud ma'lumotlar tahlil qilindi. Ushbu jarayonda Jahon banki,

Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) va boshqa xalqaro tashkilotlarning statistik ma'lumotlari va hisobotlaridan foydalanildi. Shuningdek, aksiz solig'ining budjet daromadlariga ta'sirini o'lchash uchun iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha statistik analiz amalga oshirildi.

Mahalliy tajribani o'rganishda O'zbekistonning fiskal siyosati, aksiz solig'ining me'yoriy-huquqiy bazasi va amaliy qo'llanilishi batafsil tahlil qilindi. Metod sifatida mahalliy va xalqaro ko'rsatkichlarning taqqoslanishi orqali O'zbekiston sharoitidagi ustuvorliklar va kamchiliklar aniqlanib, ularni xalqaro tajribaga moslashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Shu bilan birga, aksiz solig'i tizimini takomillashtirish imkoniyatlari iqtisodiy modellashtirish asosida baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2024-yildan boshlab O'zbekistonda aksiz solig'i bo'yicha bir qator o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 1-yanvardan alkogolli mahsulotlarga aksiz solig'i stavkasi ikki baravar oshirildi. Tamaki mahsulotlariga nisbatan ham o'zgarishlar kiritildi. Mahalliy ishlab chiqariladigan tamaki mahsulotlariga aksiz solig'i stavkalari 12 foizga oshirildi, import qilinadigan sigaretalar uchun esa 5 foizga pasaytirildi. Bu o'zgarishlar Jahon savdo tashkiloti talablariga muvofiq import va ishlab chiqarish uchun stavkalar o'rtasidagi farqni qisqartirish maqsadida amalga oshirilmoqda[13].

2024-yil 1-apreldan yangi turdagi aksiz solig'i joriy etilgan bo'lib, unda shakar yoki boshqa shirinlashtiruvchi moddalar qo'shilgan gazlangan ichimliklarga 1 litri uchun 500 so'm, energetik va tonik ichimliklar uchun esa 2000 so'm miqdorida aksiz solig'i belgilandi[14]. Bu choralar aholi salomatligini himoya qilish va ortiqcha shakar iste'molini kamaytirish maqsadida qo'llanilmoqda.

Yoqilg'i mahsulotlari bo'yicha ham o'zgarishlar mavjud. 1-apreldan Ai-80 benzini aksiz solig'i stavkasi 12 foizga oshirilgan bo'lsa, Ai-91 va undan yuqori oktanli benzin uchun esa o'zgarishsiz qoldi[13]. Bu qaror ekologik vaziyatni yaxshilash va zararli chiqindilarni kamaytirish maqsadida qabul qilingan.

O'zbekiston hukumati aksiz solig'i stavkalarini bosqichma-bosqich bixillastirish rejasini e'lon qildi. Bu jarayon 2026-yil 1-yanvardan tamaki mahsulotlari uchun, 2027-yil 1-yanvardan esa alkogol mahsulotlari va shakar uchun amalga oshiriladi. Bu choralar ham milliy qonunchilikni Jahon savdo tashkiloti talablariga moslashtirish maqsadida qo'llanilmoqda.

Bundan tashqari mamlakatimizda aksiz solig'i stavkalarini belgilash va o'zgartirish jarayoni ham bosqichma-bosqich takomillashtirilmoqda. 2024-yildan boshlab xalq deputatlari shahar va tumanlar kengashlari kelgusi yil uchun aniq soliq stavkalarini 10-yanvargacha soliq organlariga taqdim etishlarining belgilab qo'yilishi ham soliq tizimini yanada shaffof va samarali boshqarishga yordam beradi.

Aksiz solig'ining davlat budjetidagi ulushi O'zbekistonda muhim ahamiyat kasb etadi va davlat daromadlarining muhim manbalaridan biri hisoblanadi. 2023-yilda davlat budjeti daromadlarining umumiy hajmi 231,7 trillion so'mni tashkil etgan bo'lib, shundan aksiz solig'i 15,8 trillion so'mni yoki bilvosita soliqlar tarkibida 35,9 foizni tashkil qilgan. Bu ko'rsatkich aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ulushini yaqqol namoyon etadi. Shu bilan birga, aksiz solig'i daromadlari o'tgan yilga nisbatan 21,8 foizga oshgan bo'lsa-da, prognoz ko'rsatkichlarga nisbatan 1,5 trillion so'm kam bo'lgan[15].

Aksiz solig'i stavkalarining o'zgarishi va ayrim tovarlarga nisbatan nol stavka qo'llanishi budjet tushumlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, Ai-80 markali benzin uchun aksiz solig'i vaqtincha bekor qilinishi natijasida 2023-yilda davlat budjeti 1,3 trillion so'm miqdorida mablag' yo'qotgan[16]. Shu bilan birga, tamaki va alkogolli mahsulotlar uchun aksiz stavkalarining oshirilishi orqali tushumlar indeksatsiya hisobiga o'sishda davom etmoqda[17] (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda aksiz soligining davlat budjetidagi ulushi 2012—2022-yillar kesimida (%)¹.

1 Rasmiy ma'lumotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Ushbu jadval O'zbekistonda aksiz solig'ining davlat byudjetidagi ulushining yillar davomida qanday o'zgarib borganligini ko'rsatadi. Ushbu davrda aksiz solig'i ulushi barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etgan bo'lib, 2013-yildagi 7,5%dan 2021-yilda eng yuqori daraja – 9,4%ga yetgan. Bu o'sish aksiz solig'i stavkalarining oshirilishi, iqtisodiy o'sish va davlat daromadlarini diversifikatsiya qilish siyosati bilan bog'liq. Ammo 2022-yilda ulush biroz pasayib, 9,1%ni tashkil qilgan, bu esa ayrim tovarlarga nisbatan aksiz solig'i stavkalarining vaqtincha bekor qilinishi yoki pasaytirilishi bilan izohlanadi.

Yillar davomida aksiz solig'i davlat byudjeti uchun muhim daromad manbai bo'lib qolmoqda. Xususan, tamaki va alkogolli mahsulotlar kabi yuqori talabga ega tovarlardan tushumlar byudjetni to'ldirishda asosiy rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ayrim yillarda aksiz solig'i ulushining pasayishi iqtisodiy siyosatdagi o'zgarishlar, masalan, Ai-80 benzini uchun "nol" stavkalar joriy etilishi yoki import tovarlariga aksiz solig'ining bekor qilinishi kabi choralarga bog'liq bo'lgan.

Xalqaro tajribani muhokama qiladigan bo'lsak, Yevropa mamlakatlarida aksiz solig'i davlat byudjetining muhim tarkibiy qismini tashkil etadi va uning ahamiyati so'nggi yillarda yanada ortib bormoqda. Aksiz solig'i asosan spirtli ichimliklar, tamaki mahsulotlari va yoqilg'i kabi maxsus tovarlarga qo'llaniladi. Bu soliq turi nafaqat byudjetga qo'shimcha mablag' keltiradi, balki iste'molni tartibga solish va sog'liqni saqlash kabi ijtimoiy maqsadlarga ham xizmat qiladi.

Aksiz solig'idan olinadigan daromadlar Yevropa Ittifoqi (YI) mamlakatlarida davlat byudjetining sezilarli qismini tashkil etadi. Ko'pgina mamlakatlarda bu soliq turi umumiy byudjet daromadlarining 10% dan ortiq qismini ta'minlaydi. Biroq, YI a'zo davlatlari o'rtasida aksiz solig'ini qo'llashda, byudjet daromadlarining darajasida va alkogol mahsulotlarining iqtisodiy mavjudligiga ta'sirida sezilarli farqlar mavjud[18].

Aksiz solig'i davlatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. U orqali olinadigan daromadlar ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish, infrastrukturani rivojlantirish va iqtisodiyotning turli sohalarini qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan mablag'larni ta'minlaydi. Shuningdek, aksiz solig'i orqali davlatlar moliyaviy resurslarni ko'paytirishga va iqtisodiy tiklanish jarayonlarini qo'llab-quvvatlashga muvaffaq bo'lishmoqda.

Yevropa mamlakatlarida aksiz solig'i nafaqat fiskal, balki nofiskal maqsadlarga ham xizmat qiladi. U alkogol va tamaki mahsulotlari iste'molini kamaytirishga yordam beradi, bu esa o'z navbatida sog'liqni saqlash xarajatlarini pasaytiradi va jamiyat salomatligini yaxshilaydi (2-rasm).

2-rasm. Yevropa mamlakatlarida aksiz soligining 2023-yilda davlat byudjetidagi ulushi (%)²

Yuqoridagi grafik Yevropa mamlakatlarida aksiz solig'ining 2023-yilda davlat byudjetidagi ulushini foizlarda ko'rsatadi. Rasm ma'lumotlariga ko'ra, Estoniya aksiz solig'ining davlat byudjetidagi ulushi bo'yicha yetakchi bo'lib, taxminan 20% ga yaqin ko'rsatkich bilan ajralib turadi. Bu aksiz solig'i daromadlarining ushbu mamlakat byudjeti uchun muhimligini ko'rsatadi. Litva, Polsha va Finlyandiya kabi davlatlarda aksiz solig'i ulushi 10–15% oralig'ida joylashgan bo'lsa, Xorvatiya, Chexiya, Gretsiya, Germaniya va Ispaniyada aksiz solig'ining davlat byudjetidagi ulushi nisbatan pastroq bo'lib, 5–10% oralig'ida joylashgan. Bu esa ushbu mamlakatlarda aksiz

² Rasmiy ma'lumotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

solig'i boshqa soliqlarga nisbatan kamroq daromad manbai ekanligini ko'rsatadi. Irlandiyada aksiz solig'i ulushi o'rtacha darajada bo'lib, 10% atrofida ko'rinadi. Bu mamlakatda tamaki va alkogol mahsulotlariga yuqori aksiz stavkalari qo'llanilishi bilan izohlanadi.

Osiyo mamlakatlarida aksiz solig'i davlat moliyasida muhim daromad manbai bo'lib, iqtisodiy va ijtimoiy strategiyalarni amalga oshirishda katta rol o'ynaydi. Ushbu soliq turi asosan tamaki, spirtli ichimliklar, yoqilg'i kabi zararli va yuqori iste'mol qilinadigan mahsulotlarga qo'yiladi. Aksiz solig'i nafaqat davlat budjetini to'ldirishga, balki aholining sog'ligini yaxshilash va ekologik muammolarni hal qilishga ham qaratilgan. Ushbu soliqning ahamiyati mamlakatlar iqtisodiy rivojlanish darajasi va soliq siyosatiga bog'liq ravishda farq qiladi.

Tamaki mahsulotlari va spirtli ichimliklarga qo'yiladigan aksiz solig'i ko'plab Osiyo mamlakatlarida, jumladan, Xitoy, Hindiston, Filippin va Indoneziyada davlat daromadlarining muhim qismi hisoblanadi. Xitoy, masalan, tamaki aksiz solig'idan yiliga milliardlab dollar daromad oladi, bu esa sog'liqni saqlash loyihalarini moliyalashtirishga sarflanadi[19]. Hindistonda esa aksiz solig'i orqali to'plangan mablag'lar qishloq infratuzilmasini rivojlantirish va ekologik loyihalarni qo'llab-quvvatlashda qo'llaniladi[20].

Yoqilg'i va energetik mahsulotlarga aksiz solig'ining qo'llanilishi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va atrof-muhitni muhofaza qilishning muhim vositasi hisoblanadi. Masalan, Janubiy Koreyada avtomobil yoqilg'isiga aksiz solig'i ekologik zararlarni kamaytirish va yashil texnologiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan. Shuningdek, energiya narxini barqarorlashtirish maqsadida aksiz solig'i darajasi mamlakat ichki iqtisodiy siyosatiga moslashtiriladi.

Osiyo davlatlarida aksiz solig'i orqali to'plangan mablag'lar sog'liqni saqlash va ijtimoiy dasturlarni qo'llab-quvvatlashda katta rol o'ynaydi. Filippinda tamaki aksiz solig'idan tushgan mablag'lar Milliy sog'liqni saqlash dasturini moliyalashtirishga sarflanadi. Ushbu strategiya mamlakatning sog'liqni saqlash tizimini yaxshilash va aholining tibbiy xizmatlarga bo'lgan kirish imkoniyatini oshirishga xizmat qiladi[19].

Ba'zi mamlakatlar aksiz solig'i orqali daromadlarni oshirish bilan birga, zararli mahsulotlarni iste'moldan chiqarishga qaratilgan siyosat yuritmoqda. Indoneziya va Tailandda tamaki va spirtli ichimliklarga yuqori soliq stavkalari qo'llanilib, ularning narxini oshirish orqali iste'molni kamaytirish maqsad qilingan. Bu nafaqat sog'liqni saqlashga, balki uzoq muddatda atrof-muhitni muhofaza qilishga ham xizmat qiladi[20].

Shu bilan birga, aksiz solig'ining muvaffaqiyatli qo'llanilishi mamlakatlararo hamkorlikni kuchaytirishga yordam beradi. Masalan, ASEAN davlatlari aksiz solig'i bo'yicha yagona qoidalarni ishlab chiqib, iqtisodiy integratsiyani mustahkamlashga intilmoqda[20]. Bu nafaqat soliq to'lovini boshqarishni osonlashtiradi, balki mintaqaviy savdoni rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Osiyo mamlakatlaridagi aksiz solig'i siyosati moliyaviy barqarorlik, ekologik muvozanat va ijtimoiy rivojlanish maqsadlarini uyg'unlashtirishda muvaffaqiyatli ishlatilmoqda. Ushbu soliq turidan kelib tushgan mablag'lar turli ijtimoiy va iqtisodiy loyihalarni qo'llab-quvvatlab, mamlakatlarning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot aksiz solig'i tizimining fiskal siyosatdagi o'rni va iqtisodiy samaradorligini chuqur tahlil qilishga qaratilgan. Unda xalqaro va mahalliy tajribalar qiyosiy tahlil qilinib, aksiz solig'i budjet daromadlariga bo'lgan ta'sirining turli jihatlari, shuningdek, ularning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatda tutgan o'rni o'rganildi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, aksiz solig'i rivojlangan mamlakatlarda nafaqat daromad manbai, balki sog'liqni saqlash, ekologiya va ijtimoiy tenglik kabi sohalarni tartibga soluvchi vosita sifatida samarali ishlatiladi. Ayniqsa, Yevropa va Osiyo mamlakatlarida aksiz solig'i nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, balki nofiskal maqsadlarga xizmat qilishi bilan ham ajralib turadi. Bu tajriba O'zbekistonda aksiz solig'i siyosatini takomillashtirishda muhim qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Mahalliy tajriba tahlilida O'zbekiston aksiz solig'i tizimining davlat budjetidagi ahamiyati va undagi o'zgarishlarning iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri chuqur o'rganilgan. 2024-yilda aksiz solig'i tizimidagi yangi stavkalar va choralar orqali davlat budjetining barqarorligi va aholi salomatligini yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlar amalga oshirildi. Bu esa aksiz solig'i siyosatini Jahon savdo tashkiloti talablariga moslashtirishni ko'zda tutadi.

Jumladan dunyo tajribasidan ma'lumki rivojlangan mamlakatlarda mobil aloqa xizmatlari uchun aksiz solig'i tatbiq etilmagan. Fikrimizcha mobil aloqa xizmatlari uchun aksiz solig'ini olib tashlash maqsadga muvofiq bo'ladi.

O'zbekistonga import qilinadigan va ishlab chiqariladigan aksiz solig'i to'lanadigan tovarlar uchun aksiz solig'i stavkalari masalan tamaki mahsulotlari, alkogol mahsulotlari, shakar va tarkibiga shakar qo'shilgan mahsulotlari uchun bosqichma-bosqich birlashtirilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Soliq yukini aholining past daromadli qatlamlariga og'irlik qilmasligi uchun maqbul stavkalar belgilanishi lozim. Bu fiskal siyosatda ijtimoiy adolatni ta'minlaydi.

2. Tamaki, spirtli ichimliklar va yoqilg'i kabi mahsulotlarga aksiz solig'i stavkalarini oshirish orqali iste'molni tartibga solish va aholi salomatligini yaxshilashga erishish mumkin.

3. Aksiz solig'i daromadlarining barqarorligini ta'minlash uchun soliq siyosati ilg'or texnologik yechimlar va iqtisodiy modellashtirish orqali yangilanib borishi zarur.

4. Rivojlangan mamlakatlarning ilg'or yondashuvlarini mahalliy sharoitga moslashtirish orqali O'zbekiston aksiz solig'i tizimi samaradorligini oshirish mumkin.

Mazkur izlanish natijasida olingan xulosalar aksiz solig'i siyosatining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga qaratilgan uzoq muddatli strategik ahamiyatini tasdiqlaydi. Bu yondashuv O'zbekistonning moliyaviy barqarorligi va xalqaro raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Dutkowsky D. H., Sullivan R. S. Excise taxes, consumer demand, over-shifting, and tax revenue //Public Budgeting & Finance. – 2014. – T. 34. – №. 3. – C. 111-125.
2. Öztürk S., Ekinci A. A. The relationship between excise taxes revenues and budget deficits in OECD countries: 1999-2016 //Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. – 2019. – №. 24. – C. 269-286.
3. Chaloupka F. J. et al. Cigarette excise taxation: the impact of tax structure on prices, revenues, and cigarette smoking. – National Bureau of Economic Research, 2010. – №. w16287.
4. Federal Excise Taxes: An Introduction and General Analysis - EveryCRSReport.com <https://www.everycrsreport.com/reports/R43189.html>
5. Huesca Reynoso L., Llamas Rembao L., Calderón Villarreal C. Distributional effects on excise taxes among Mexican households //Contaduría y administración. – 2019. – T. 64. – №. 3.
6. Excise Taxes | Excise Tax Trends | Tax Foundation <https://taxfoundation.org/research/all/federal/excise-taxes-excise-tax-trends/>.
7. Public Finance Review: Sage Journals <https://journals.sagepub.com/home/pfr>.
8. Lusher L. R., Yang W., Carrell S. E. Congestion on the information superhighway: Does economics have a working papers problem?. – National Bureau of Economic Research, 2021. – №. w29153.
9. OECD Economic Surveys: United States (2020) https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-united-states_19990103.
10. N. Sharipova, O. Qodirova O'ZBEKISTONNING SOLIQ TIZIMIDAGI AKSIZ SOLIG'INING AHAMIYATI // SAI. 2022. №C7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonning-soliq-tizimidagi-aksiz-solig-ining-ahamiyati> .
11. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Aksiz>
12. I. Ayubov. (2023). The Role of Indirect Taxes in the State Budget Revenues of Uzbekistan. Journal of Marketing and Emerging Economics, 3(12), 4–6. Retrieved from <https://openaccessjournals.eu/index.php/jmee/article/view/2428>.
13. 2024-yilda soliqlar: nima o'zgardi? – O'zbekiston yangiliklari – Gazeta.uz <https://www.gazeta.uz/oz/2024/01/06/taxes-2024/> .
14. O'zbekistonda 1-apreldan gazli va energetik ichimliklarga aksiz solig'i joriy etiladi – O'zbekiston yangiliklari – Gazeta.uz.
15. Yil yakunida davlat budjetining aksiz solig'i bo'yicha tushumlari prognozdan 1,5 trln so'm kamroq bo'lishi kutilmoqda – O'zbekiston yangiliklari – Gazeta.uz <https://www.gazeta.uz/oz/2023/11/07/excise-tax/> .
16. Ai-80 benzini aksiz solig'i bekor qilingani sababli budjet 100 mln dollar yo'qotdi. Aholi esa bu imtiyozdan foyda ko'rmadi – O'zbekiston yangiliklari – Gazeta.uz <https://www.gazeta.uz/oz/2024/01/04/petrol/>.
17. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 24-iyuldagi "Aksiz solig'iga tortiladigan ayrim mahsulot turlarini ishlab chiqarish va realizatsiya qilishni tartibga solishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5771-son Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-4437422>.
18. [PDF] Excise Tax on Alcohol – Fiscal or Non-Fiscal Objective? | Semantic Scholar <https://www.semanticscholar.org/paper/Excise-Tax-on-Alcohol-%E2%80%93-Fiscal-or-Non-Fiscal-Nawrojska/1e51aa33a5d3c2c613de018cb77a0d7cb83e8db3>.
19. Excise tax reforms probably on agenda - Chinadaily.com.cn <https://global.chinadaily.com.cn/a/202407/05/WS66874408a31095c51c50c72b.html>.
20. Decoding Excise Duty in India: Types, Payment, and Consequences <https://www.tataaig.com/knowledge-center/health-insurance/excise-duty>.
21. Law information of excise tax in ASEAN country <https://webdev.excise.go.th/aec-law/en/compare-en-vehicle.php> .

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

